

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport intermediar privind distribuția speciilor alogene marine și potențial invazive rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus (an 2 cartare)

Activitatea 1.3. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine

Subactivitatea 1.3.6. Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor alogene marine și potențial invazive cu efort de prelevare a datelor redus

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- POPESCU MIRCENI Răzvan Valentin - Expert coordonator național specii marine
- SURUGIU Victor - Expert specii marine
- PETRESCU Ana- Maria - Expert specii marine
- PETRESCU Iorgu - Expert specii marine
- BÂLCU Maxim-Jean - Expert suplimentar specii marine
- SĂHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii
- ZAHARIA Răzvan - Expert suplimentar specii marine

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Surugiu V., Petrescu A.-M., Petrescu I., Bâlcu M.-J., Săhlean C.T., Popescu-Mirceni R.V., Zaharia R. (2021). *Raport intermediar privind distribuția speciilor alogene marine și potențial invazive rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus (an 2 cartare)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIȘENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	5
1. Metodologie	7
1.1. Speciile țintă.....	7
1.2. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	9
1.3. Modelul fișei de colectare a datelor utilizată	11
1.4. Echipamente utilizate.....	12
1.5. Date colectate oportunist.....	13
2. Activitatea din teren	14
2.1. Deplasări, puncte de observație	14
3. Rezultate	15
3.1. Specii identificate ca prezente	15
3.1.1. <i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846).....	16
3.1.2. <i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906).....	19
3.1.3. <i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758.....	21
3.1.4. <i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	24
3.1.5. <i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	27
3.1.6. <i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923).....	30
3.1.7. <i>Rhithropanopeus harrisii</i> (Gould, 1841)	33
3.1.8. <i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	35
3.1.9. <i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	37
3.1.10. <i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	39
3.1.11. <i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	41
3.1.12. <i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791).....	43
3.1.13. <i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869).....	45
3.1.14. <i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	47
3.1.15. <i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865.....	49
3.2. Specii semnalate ca pseudoabsente.....	51

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Bibliografie	95
Anexa I – Bază de date privind distribuția speciilor de animale marine alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus	98

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIȘENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.3.6. *Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor alogene marine și potențial invazive cu efort de prelevare a datelor redus* realizată în cadrul activității 1.3. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Regulamentul 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, se vor cartea intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.3.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de inventarierea și cartarea cu efort redus a speciilor de nevertebrate marine alogene, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.3.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor alogene marine și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune*. De asemenea, s-a urmărit colectarea datelor necesare pentru analiza răspândirii, a potențialului de răspândire, precum și a impactului asupra mediului și comunităților biologice.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Cartarea și inventarierea cu efort redus a fost și va fi realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.3.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor marine alogene și potențial invazive din România*, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii.

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în specii marine invazive, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile marine nou pătrunse. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Regulamentul UE privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, nr.1143/2014 (EC, 2014) oferă o listă de specii invazive de interes pentru Uniune. Lista actualizată, publicată în 2019 face referire la 66 de specii (EC, 2019), majoritatea dulcicole, cu excepția speciei *Plotosus lineatus*, pește marin. Astfel că este necesară o analiză a speciilor de nevertebrate alogene marine în vederea stabilirii gradului în care acestea îndeplinesc criteriile și evaluarea riscurilor pe care acestea le prezintă pentru a fi incluse pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea cu efort redus, precum și de posibilele căi prioritare de pătrundere a speciilor marine alogene, în prezentul raport sunt prezentate informațiile rezultate pentru al doilea an de cartare, metodologia standardizată utilizată, zonele acoperite și speciile identificate până în prezent, (low effort). Activitatea din teren a fost sumarizată în Anexa I.

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ȘI SĂPIȘENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1. Metodologie

1.1. Speciile țintă

În pătratele de efort redus de 10×10 km au fost căutate în mod activ un număr total de 57 de specii, conform *Listei preliminare a speciilor marine alogene și potențial invazive din România*, rezultat al activității 1.3.2 (tabelul 1).

Tabelul 1. Lista preliminară a speciilor marine alogene și potențial invazive din România.

Nr. crt.	Cod specie	Specie marină invazivă	Încrengătura	Clasa	IAS de interes european
1.	GSP002	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca	Gastropoda	
2.	GSP001	<i>Corambe obscura</i> (A.E. Verrill, 1870)	Mollusca	Gastropoda	
3.	BIV001	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Mollusca	Bivalvia	
4.	BIV002	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	Mollusca	Bivalvia	
5.	BIV003	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	Mollusca	Bivalvia	
6.	BIV004	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	Mollusca	Bivalvia	
7.	BIV005	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	
8.	BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	
9.	PLY001	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	Annelida	Polychaeta	
10.	PLY002	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida	Polychaeta	
11.	PLY003	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Annelida	Polychaeta	
12.	PLY004	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	Annelida	Polychaeta	
13.	PLY005	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	Annelida	Polychaeta	
14.	DCP001	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
15.	DCP002	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
16.	DCP003	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
17.	DCP004	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
18.	DCP005	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Cod specie	Specie marină invazivă	Încrângătura	Clasa	IAS de interes european
19.	CRP001	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
20.	CRP002	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
21.	CRP003	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
22.	CRP004	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
23.	CPP001	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
24.	CPP002	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
25.	CPP003	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
26.	CPP004	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
27.	CPP005	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
28.	CPP006	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
29.	CPP007	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
30.	CPP008	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
31.	CPP009	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
32.	CPP010	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
33.	CPP011	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
34.	CPP012	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
35.	CPP013	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
36.	CPP014	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
37.	CPP015	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
38.	CPP016	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
39.	CPP016	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIȘENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Cod specie	Specie marină invazivă	Încrângătura	Clasa	IAS de interes european
40.	CPP017	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
41.	CPP018	<i>Cymbasoma thompsoni</i> (Giesbrecht, 1893)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
42.	CPP019	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I.C., 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
43.	CPP020	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
44.	CPP021	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
45.	CPP022	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
46.	CPP023	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
47.	CPP026	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
48.	CPP027	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
49.	CPP028	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
50.	CPP029	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
51.	CPP030	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
52.	CEL001	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	Coelenterata	Hydrozoa	
53.	CEL002	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Coelenterata	Anthozoa	
54.	LOB001	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora	Tentaculata	
55.	BER001	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora	Nuda	
56.	ASC001	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	Urochordata	Ascidiacea	
57.	ASC002	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	Urochordata	Ascidiacea	

1.2. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor

Pentru monitorizarea speciilor marine invazive și potențial invazive cu efort redus de colectare a datelor au fost aplicate două metode: (1) **metoda transectului liniar vizual** (figura 1) și cu ajutorul robotului subacvatic telecomandat și (2) **metoda de prelevare prin eșantionaj oportunist**.

Figura 1. Pregătirea robotului subacvatic telecomandat pentru un transect liniar vizual în portul Constanța (Foto: AMP).

(1) În cazul celor două tipuri de medii de viață, bentonic și, respectiv, planctonic, prezența sau absența speciilor marine alogene și potențial invazive a fost înregistrată prin *metoda transectului liniar*. În cazul speciilor de talie mare (moluște, crustacee, ascidii, meduze), se recomandă efectuarea unui transect vizual prin apă (la aproximativ 2-3 m distanță față de linia de țărm). De-a lungul transectului, organismele sunt colectate cu ajutorul unui fileu planctonic (cu ochiuri mai mici pentru organisme de talie mică, precum copepodele, larvele de moluște, crustaceele sau polichetele, sau cu ochiuri mai mari pentru organismele de talie mai mare, precum adulții de hidrozoare, gastropodele, bivalvele, polichetele sau decapodele). În toate aceste cazuri este vorba de *colectarea manuală*.

Datele au fost introduse de către experți în fișele de observații asupra zonei monitorizate, fiind însoțite de fotografiile realizate la fața locului, date de geolocalizare GPS, date legate de impactul speciei, și au fost ulterior centralizate de către expertul coordonator. Aceste date au fost completate cu rezultatele obținute prin aplicarea metodologiei pentru eșantionaj oportunist.

(2) Datele colectate conform protocolului stabilit au fost corelate cu datele obținute prin **eșantionaj oportunist** (de ex., citizen science data prin GBIF, INaturalist, social media etc.) sau cu datele obținute de la autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor marine protejate.

Datele au fost culese aleator și înregistrate de către experți. Sursele pentru observații incidentale sunt reprezentate de observațiile altor persoane (custozi ai unor arii marine protejate, pescari profesioniști sau amatori, mass-media etc.). Documentarea acestora a fost făcută în scris (notând specia observată și circumstanțele în care s-a făcut observația) și

fotografică (în situațiile unde a fost posibil - pentru validarea de către specialist), folosindu-se o fișă de teren pentru observații incidentale (eșantionaj oportunist). Ulterior, aceste informații au fost comunicate specialiștilor ce monitorizează grupul respectiv. În plus, au fost analizate grupurile de social-media ce au ca tematică nevertebratele, unde ar putea fi postate fotografii cu speciile țintă.

Fișa de teren pentru observații incidentale (eșantionaj oportunist) conține datele minime ce pot fi colectate de respondent (data, locul, numele celui care completează, eventual coordonatele GPS) și denumirile științifice (unde este cazul și denumirea populară) ale celor mai cunoscute și mai ușor de identificat specii de nevertebrate invazive, ce pot fi bifate pe fișă. Fișa de teren are atașate, pentru fiecare dintre speciile selectate, fotografiile ale acestora și ale habitatului în care pot fi găsite. Ghidul de inventariere și cartare a răspândirii speciilor de animale marine invazive și potențial invazive se distribuie către autoritățile mai sus menționate, odată cu fișa de teren pentru eșantionaj oportunist.

Prescurtările și codificările pentru numele specialistului sunt: **VIS** sau **VS** pentru Victor Surugiu, **RPM** sau **RP** pentru Răzvan Popescu-Mirceni, **AMP** pentru Ana-Maria Petrescu, **MJB** sau **MB** pentru Maxim Jean Bâlcu, **RZ** pentru Răzvan Zaharia, **PI** pentru Petrescu Iorgu, **TS** pentru Tiberiu Sahlean

1.3. Modelul fișei de colectare a datelor utilizată

A fost utilizat un model de fișă de colectare clasică, tipărită pe suport de hârtie, care include date privind codul de identificare al probei, numele experților care au colectat proba, data și ora, coordonatele geografice de prelevare a probei, metoda de conservare (material uscat, umed sau fotografic) (tabelul 2). Opțional se notează metoda folosită pentru capturare (fileu acvatic/colectare manuală), caracteristicile biotopului, tipul de vegetație submersă, tipul de substrat, temperatura și adâncimea apei etc.

Tabelul 2. Model de Fișă de colectare a datelor.

Denumirea punctului de prelevare/observare:	
Coordonatele geografice (WGS84):	lat. N; long. E
Numele colectorului/observatorului:	
Data prelevării/observării (zz-ll-aaaa):	
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea/observarea):	
Metoda de conservare:	
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	
Caracteristicile biotopului:	

Natura substratului (pietros, nisipos, m\u0103los, argilos, detritic etc.):	
Alte observa\u021bii relevante:	

Indica\u021biile de completare:

- 1) Coordonatele geografice ale punctului de colectare/observare ob\u0219inute cu GPS: \u00eent\u0102i se introduc datele privind latitudinea, urmate de cele pentru longitudine. De preferat este utilizarea gradelor zecimale, \u00een sistem WGS84. Pentru orice alt sistem utilizat se vor face preciz\u0103rile corespunz\u0103toare \u00een rubrica destinat\u0103 observa\u021biilor.
- 2) Metoda de conservare (material umed/uscat/fotografic).
- 3) Obiectivul urm\u0103rit (monitorizare de rutin\u0103, pescuit comercial, activit\u0103\u021bi recreative etc.).
- 4) Descrierea habitatului: natura substratului (prezen\u021ba macrofitelor etc.). Pe c\u00e2t posibil, se va \u00eencerca corelarea cu tipul corespunz\u0103tor de habitat conform clasific\u0103rii EUNIS.
- 5) Alte observa\u021bii relevante (date referitoare la impact). Observa\u021bii incidentale - prezen\u021ba unor specii Natura 2000 sau a altor specii rare/amenin\u021bate \u00een habitatul \u00een care a fost identificat\u0103 o specie alogen\u0103, \u00eennisip\u0103ri, drag\u0103ri ale fundului etc. Tot \u00een aceast\u0103 coloan\u0103, a observa\u021biilor, va fi notat dac\u0103 datele de r\u0103sp\u00e2ndire sunt colectate de la proprietari, custozi, administratori, pescari, autorit\u0103\u021bi etc.

1.4. Echipamente utilizate

Pentru inventarierea \u0219i cartarea speciilor marine alogene \u0219i poten\u021bial invazive bentonice \u0219i planctonice au fost utilizate urm\u0103toarele resurse materiale minimale: ma\u0219in\u0103 de teren \u0219i combustibil pentru deplasarea p\u00e2n\u0103 la locurile unde se desf\u0103\u0219oar\u0103 inventarierea; camer\u0103 foto sau smartphone prev\u0103zut cu camer\u0103 \u0219i aplica\u021bie de colectare a datelor (\u00een acest caz este recomandat s\u0103 fie instalat\u0103 harta cu zonele de monitorizare); echipament individual de protec\u021bie: cizme cauciuc/ \u0219old; fi\u0219e de teren/carnet observa\u021bii, creion/pix (tabelul 3).

Tabelul 3. Echipamente necesare pentru inventarierea \u0219i cartarea speciilor alogene marine \u0219i poten\u021bial invazive.

Tipul de habitat	Detaliere necesar
BENTONIC	- Fileu de m\u00e2n\u0103 de tip ciorpac - Raclet\u0103 pentru r\u0103zuirea substratului pietros - Drag\u0103 de m\u00e2n\u0103 cu latura de 20X40 cm - Bodengreifer - Robot subacvatic telecomandat
PLANCTONIC	- Fileu planctonic

Probele au fost triate și depozitate în pungi cu zip-lock sau în recipiente din plastic de diferite mărimi, în substanță conservantă (alcool 70%), etichetate (notându-se data colectării, numărul probei, datele de localizare geospațială etc.). Ulterior, acestea au fost transportate, după caz, specialiștilor în diferite grupe sistematice pentru identificare precisă.

În laborator, probele bentonice și planctonice au fost triate în cutii Petri, analizate la lupa binocular și identificate pe baza cheilor de determinare specifice fiecărui grup taxonomic. Pentru speciile mai puțin studiate, pentru care identificarea morfologică prezintă incertitudini, probele au fost conservate în etanol 96% pentru viitoare analize de biologie moleculară.

1.5. Date colectate oportunist

Pentru îndeplinirea obiectivelor de colectare a datelor prin eșantionaj oportunist, de la instituții publice, a fost realizat un chestionar privind semnalari pentru 11 dintre speciile invazive marine vizate de proiect. Chestionarul este structurat din două componente: (a) prima solicită informații minime asupra insituției de la care este primită semnalarea și (b) a doua secțiune cuprinde fotografiile și întrebări referitoare la prezența celor 11 specii, momentul observației, locația și alte mențiuni. Acesta a fost transmis în format electronic către 28 de autorități publice locale și asociații cu interes în domeniul marin, pe raza județelor vizate (Tulcea și Constanța), dintre care amintim: Agenții de protecția mediului, primării, consilii județene, comisariatele gărzii de mediu, Universitatea Ovidius din Constanța, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” etc. Chestionarul poate fi consultat accesând linkul: https://docs.google.com/forms/d/1V5IIjYlq6h9z2251J0HCAE-cILYJEoa_ZiNdaUVDTw/edit. Rezultatele primite urmează să fie validate de către experți, pentru confirmarea prezențelor semnalate.

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

2. Activitatea din teren

2.1. Deplasări, puncte de observație

În perioada aprilie-noiembrie 2021, au fost realizate în total 6 deplasări, în 13 puncte de colectare diferite, respectiv 13 pătrate de monitorizare.

În tabelul 4 sunt prezentate pe scurt informațiile referitoare la zonele studiate și speciile de interes în cadrul acestora.

Tabelul 4. Informații referitoare la zonele studiate și speciile de interes.

Județ	Localitate	Pătrate analizate	Data deplasării	Specii de interes înregistrate
Constanța	Vama Veche – Limanu - Schitu	PJ24; PJ25; PJ36	28.05.2021	<i>Amphibalanus improvisus</i> , <i>Ficopomatus enigmaticus</i> , <i>Polydora cornuta</i> , <i>Polydora websteri</i> , <i>Anadara kagoshimensis</i> , <i>Mya arenaria</i> , <i>Rhithropanopeus harrisi</i> , <i>Beroe ovata</i> , <i>Chthamalus stellatus</i> , <i>Corambe obscura</i> , <i>Diadumene lineata</i> , <i>Eurypanopeus depressus</i> , <i>Mnemiopsis leidyi</i> , <i>Rapana venosa</i>
	Constanța	PJ39	26.05.2021	<i>Beroe ovata</i> , <i>Rapana venosa</i> , <i>Mya arenaria</i> , <i>Ficopomatus enigmaticus</i> , <i>Mnemiopsis leidyi</i> , <i>Diadumene lineata</i> , <i>Anadara kagoshimensis</i> , <i>Amphibalanus improvisus</i> , <i>Amphibalanus eburneus</i> ,
	Mamaia	PK20	27.05.2021	<i>Amphibalanus improvisus</i> , <i>Anadara kagoshimensis</i> , <i>Rapana venosa</i> , <i>Beroe ovata</i> , <i>Mnemiopsis leidyi</i> , <i>Mya arenaria</i>
Tulcea	Chituc - Periteașca	PK43, PK53, PK65	24.06.2021	<i>Amphibalanus improvisus</i> , <i>Anadara kagoshimensis</i> , <i>Beroe ovata</i> , <i>Mnemiopsis leidyi</i> , <i>Mya arenaria</i> , <i>Rapana venosa</i> ,
	Sacalin – Sfântu Gheorghe – Canalul Tătaru - Sulina	QK06, QK07, QK08, QL00	16.07.2021	<i>Amphibalanus improvisus</i> , <i>Anadara kagoshimensis</i> , <i>Beroe ovata</i> , <i>Mnemiopsis leidyi</i> , <i>Mya arenaria</i> , <i>Rapana venosa</i>
	Sacalin	PK96	18.08.2021	<i>Amphibalanus improvisus</i> , <i>Anadara kagoshimensis</i> , <i>Beroe ovata</i> , <i>Ficopomatus enigmaticus</i> , <i>Mnemiopsis leidyi</i> , <i>Mya arenaria</i> , <i>Rapana venosa</i>

3. Rezultate

În urma activității de monitorizare și cartare prin efort redus pentru anul 2021 au fost acoperite din punct de vedere al observațiilor și colectărilor (vizite în teren) toate cele 13 pătrate de 10x10km dintre care 7 în județul Constanța și 6 în județul Tulcea.

3.1. Specii identificate ca prezente

Ca urmare a realizării activităților de inventariere și cartare în teren, au fost identificate 15 specii de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România (tabelul 5):

Tabelul 5. Specii identificate în teren

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	Crustacea
2	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Crustacea
3	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Mollusca
4	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora
5	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	Crustacea
6	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	Mollusca
7	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Cnidaria
8	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Crustacea
9	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida
10	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora
11	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Mollusca
12	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Annelida
13	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	Annelida
14	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca
15	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Crustacea

3.1.1. *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846)

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Neogastropoda: Muricidae.

Denumire populară: rapană.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor (Gomoiu et al., 2002).

Descriere: Cochilie mare globuloasă, cu spira evidentă, dar mică, formată numai din 3-4 anfracte, ce cresc încet și regulat, ultimul anfract foarte dezvoltat, mult dilatat; suprafața foarte diferit ornamentată; prezintă un șir de mameloane pe partea superioară a ultimului anfract, dispuse în spirală și care formează o carenă boantă. Mameloanele se continuă și pe penultimul anfract sau în locul acestora, o carenă mediană, evidentă; pe ultimul anfract se găsesc și ușoare coaste longitudinale, ca o prelungire a mameloanelor, și cute adânci între acestea; de asemenea există striuri spirale mai mult sau mai puțin accentuate, continue sau întrerupte, deseori și benzi colorate în brun. Uneori pe mijlocul ultimul anfract mai apare un rând de noduli mai mici, dispuși tot în spirală. Apertura este foarte largă, foarte lucioasă pe interior, de culoare roșcată, de formă ovală, cu marginile prevăzute cu numeroase cute. Marginea columelară este răsfrântă peste ultimul anfract, lăsând totuși liber ombilicul destul de larg și adânc. Ombilicul este mărginit de o îngroșare puternică, formând o creastă pe marginea inferioară a cochiliei. Canalul sifonal este larg, scurt și trunchiat, înclinat sau încovoiat spre partea posterioară. Coloritul general al cochiliei este brun-roșcat, deseori însă acoperit cu benzi mai brune, de dimensiuni variate, sau de striuri colorate mai intens (Grossu, 1986) (figura 2).

Dimensiuni: înălțime 12,5 cm, lățime 8,5 cm; se întâlnesc și exemplare mai mici: 8-9/7-8 cm.

Ecologie/Habitate invadate: golfuri, estuare, zona sublitorală; pe fundurile stâncoase și nisipoase, în zona litorală, până la 30 m adâncime. Preferă zonele bogate în midii și stridii.

Biologie: Foarte comună și numeroasă. Specie foarte fertilă, fără competitori, cu o mare capacitate de a tolera salinitatea scăzută, poluarea sau lipsa oxigenului. Specie carnivoră, se hrănește cu midii (*Mytilus galloprovincialis*), stridii, alte bivalve (*Modiolus phaseolinus*, *Modiolus adriaticus*) și larve; poate ataca și specii de mici dimensiuni (*Venus gallina*) (Gomoiu et al., 2002).

Reproducere: Atinge maturitatea sexuală după 1-3 ani. Depunerea ponte se face în capsule alungite (30-40 mm lungime și 2-4 mm lățime), fiecare conținând 200-1000 de ouă. Trece în stadiul de larvă veligeră după 17-25 de zile, în funcție de perioadă și de temperatură. Stadiul de larvă care înoată liber durează între 14 zile și o lună (Grossu, 1986). Dimensiunea capsulelor depuse este direct proporțională cu dimensiunea melcului. Culoarea capsulelor variază odată cu dezvoltarea embrionilor de la galben pal la negru.

Origine/distribuție nativă: Marea Japoniei, Marea Galbenă, Bohai, Marea Chinei de Est (Mann et al., 2006).

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Distribuție în România: Prima semnalare a speciei la litoralul românesc aparține lui Grossu și Lupu în 1964; ulterior a ajuns foarte comună pe întregul litoral românesc (Vama Veche, Mangalia, Agigea, Vadu, Sf. Gheorghe, Sulina, stațiunile Jupiter și Olimp, Cap Midia-Chituc, Eforie N, Năvodari) (Abaza et al., 2010; Danilov et al., 2018).

Figura 2. Aglomerare de *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846) în timpul depunerii pontei (Chituc 24.06.2021, 3,1 m adâncime; foto: transect ROV- RPM).

Specia a fost semnalată în 2021 în 13 pătrate de 10×10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, din județul Constanța și județul Tulcea (figura 3). În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți, iar în unele adulți și juvenili.

Figura 3. Harta pătratelor cu prezență certă a speciei *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846) la litoralul românesc al Mării Negre

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

3.1.2. *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906)

Sinonime: *Arca kagoshimensis* Tokunaga, 1906.

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Arcida: Arcidae.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor.

Descriere: Valve groase, solide, de culoare în general albă, dar pot fi și maro/portocaliu/roz deschis, galben pal; mate; inechivalve, valva stângă mai mare ca cea dreaptă; umbonele proeminente, ușor deplasate către jumătatea anterioară a valvei. Prezintă un număr mare de coaste radiale (31-34). Periostracumul brun-închis, subțire, acoperind continuu doar marginile. Platoul cardinal are dențiție taxodontă (dinți asemănători dispuși ordonat pe un singur rând). Fața internă a valvelor este albă mată, cu impresiunea paleală integripaleată. Impresiunile mușchilor adductori ai valvelor, ca dimensiuni, sunt aproape identice (Strafella et al., 2018). Dimensiuni: 30-55 mm lungime; 25-40 mm înălțime (figura 4).

Ecologie/Habitat invadate: specie sedimentofilă, estuare, zone costiere, nisipuri fine din zona infralitorală, nisipuri grosiere, funduri nisipoase, măloase (Skolka & Gomoiu, 2004); ajunge până la o adâncime de 30 m.

Biologie: poate trăi în condiții anoxice, suportă eutrofizarea intensă, se atașează de diferite substraturi dure cu ajutorul filamentelor de bissus. Perioada de depunere a ponteii: vara. Gametogeneza monociclică are loc în timpul anului.

Origine/distribuție nativă: Marea Chinei de Sud, Marea Galbenă, Marea Japoniei, Indo-Pacific, Extremul Orient.

Distribuție în România: Semnalată pentru prima dată în zona litorală situată la nord de Mamaia (Gomoiu, 1984). Actual: Canalul Dunăre-Marea Neagră (ecluză), Portul Constanța Sud-Agigea, Portul Constanța, Năvodari, Vadu, Sulina – Sf. Gheorghe, Grindul Chituc.

Specii similare: Similaritățile morfologice dintre *A. kagoshimensis* și *Scapharca inaequalvis* au impus utilizarea markerilor genetici în identificarea taxonomică a speciei ce a invadat Marea Neagră. Similaritatea foarte mare, de 99,8-100%, între secvențele de COI obținute de la probele din Marea Neagră și cele existente pentru *A. kagoshimensis* din Japonia, confirmă, la nivel molecular, că specia care a invadat sectorul românesc al Mării Negre aparține acestui taxon (Krapal et al., 2014). Diferențele dintre specii sunt foarte subtile: periostracumul la *S. inaequalvis* acoperă o zonă mai mare și este mai gros la marginea valvelor, față de cel de la *A. kagoshimensis* ce este subțire și acoperă continuu doar marginile; numărul de coaste radiale la *S. inaequalvis* este mai mare 33-37, față de 31-34 la *A. kagoshimensis* (Strafella et al., 2018).

Specia a fost semnalată în 13 din 13 pătrate de 10×10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, din județul Tulcea (plajele cu nisip fin, mâlos din zona Sfântu Gheorghe), până la sud de Constanța, respectiv Vama Veche (figura 5). În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți, iar în unele adulți și juvenili.

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI RAȚIUNEA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 4. *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) – habitus specie, exemplar colectat din tanatocenoza plajei Năvodari (Năvodari; Foto: AMP).

Figura 5. Harta pătratelor cu prezență certă a speciei *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) la litoralul românesc al Mării Negre

3.1.3. *Mya arenaria* (Linnaeus, 1758)

Sinonime: *Arenomya arenaria* (Linnaeus, 1758); *Mya* (*Arenomya*) *arenaria* Linnaeus, 1758; *Mya acuta* Say, 1822; *Mya acuta mercenaria* Say, 1822; *Mya alba* Agassiz, 1839; *Mya arenaria corbuloides* Comfort, 1938; *Mya arenaria var. ovata* Jensen, 1900; *Mya communis* Megerle von Mühlfeld, 1811; *Mya corpulenta* Conrad, 1845; *Mya declivis* Pennant, 1777; *Mya elongata* Locard, 1886; *Mya hemphilli* Newcomb, 1874; *Mya lata* J. Sowerby, 1815; *Mya oonogai* Makiyama, 1935; *Mya subovata* Woodward, 1833; *Mya subtruncata* Woodward, 1833; *Sphenia ovoidea* Carpenter, 1864.

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Myida: Myidae.

Denumire populară: scoica de atlantic, scoica albă.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor (pătrundere în stadiul larvar); colonizarea bazinului pontic în anii 60 (Gomoiu & Petran, 1973).

Descriere: ușor de identificat, scoica este de culoare alb murdar, cafenie, periostracumul galben pal, valvele ovate, nu se închid perfect, prezintă linii concentrice vizibile. Articulația valvelor nu prezintă dinți. Valva stângă prezintă un condrofor mare la articulația cu valva dreaptă de care este prins ligamentul. Valva dreaptă puțin mai convexă ca cea stângă, și cu umbonele mai ascuțit. Interiorul valvelor este alb cu un sinus paleal adânc și cu impresiunea mușchilor adductori anterior și posterior. Impresiunea mușchiului adductor anterior este lungă și subțire, cea a celui posterior este scurtă și lată. Piciorul este mic, musculos, marginile mantalei fuzionate cu excepția zonei sifoanelor. Sifonul inhalant și exhalant sunt fuzionate pe toată lungime lor, contractile se pot extinde considerabil pentru a ajunge la suprafață (aproximativ 20-40 cm), lăsând o deschidere caracteristică în sediment (figura 6).

Dimensiuni: lungimea: sub 10 cm, maxim 17 cm

Ecologie/Habitat invadate: estuare, zona sublitorală, în substrat mâlos/nisipos, nisip grosier, poate tolera salinități până la 4-5‰. Specie dominantă în asociațiile din sedimente, intrând în competiție pentru nișa trofică.

Biologie: Capacitate mare de creștere a populațiilor, s-a adaptat perfect la condițiile de mediu. Eutrofizarea, poluarea și lipsa oxigenului afectează puternic populațiile.

Se dezvoltă rapid în primii ani de viață, apoi dezvoltarea încetinește. Rata de creștere este influențată de densitatea populației, de tipul de sediment, de salinitate, de debitul apei, de latitudine și de poluare. Rata de creștere este mare primăvara târziu și la începutul verii (corelată cu creșterea cantității de fitoplancton și a temperaturii apei), scăzând în iernile geroase.

Hrana: fitoplancton, zooplancton mic, diatomee benthice, particule în suspensie și materie organică dizolvată.

În 5-6 ani poate atinge dimensiunea de 6 cm. Trăiește până la adâncimi de 30-40 m. Valvele calcaroase reprezintă aproximativ 33% din greutatea corpului, iar carnea 37% (Gomoiu & Porumb, 1969).

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI RAȚIUNĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Reproducerea este unisexuată, fertilizarea are loc extern, durata de viață a indivizilor de 10-20 ani. Durata stadiului larvar este de 11-30 zile.

Potențial exploatabilă, fiind consumată în alte țări (Gomoiu & Petran, 1973; Abaza et. al, 2010).

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Distribuție în România: Golful Mangalia, Eforie Nord - Eforie Sud, Năvodari-Constanța, Cap Midia, Mamaia Sat, Portul Constanța, Portul Tomis, Portul Constanța Sud-Agigea, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Vama-Veche, Lacul Zaton, Lacul Roșuleț, Lacul Saturn, Balta Mangalia, Corbu, Vadu (Anexa I, Fișa 5), Sulina, Sf. Gheorghe, Tulcea, Delta Dunării (canalul Împuțita, canalul Ciotica, Perișor, Portița, Periboina, Grindul Chituc).

Figura 6. *Mya arenaria* (Linnaeus, 1758) – habitus specie – valcă colectată din tanatocenoza plajelor grindului Chituc- (Chituc, 24.06.2021; foto: RZ).

Specia a fost semnalată în 13 din 13 pătrate de 10×10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, atât în județul Constanța, cât și în județul Tulcea. Distribuția speciei la litoralul românesc a fost observată din nordul litoralului dar și din sud, respectiv Sfântu Gheorghe-Chituc-Constanța-Vama Veche (figura 7).

Figura 7. Harta pătratelor cu prezență certă a speciei *Mya arenaria* (Linnaeus, 1758) la litoralul românesc al Mării Negre

3.1.4. *Polydora cornuta* (Bosc, 1802)

Sinonime: *Polydora ligni* Webster, 1879.

Clasificare: Annelida: Polychaeta: Spionida: Spionidae.

Căi de introducere: Specia este semnalată frecvent în zonele din vecinătatea porturilor mari, fiind cel mai probabil transportată cu apa de balast sau în epibioza de pe coca navelor maritime (Radashevsky & Selifonova, 2013).

Descriere: Corpul nepigmentat, de culoare galben-palidă și cu vasele sangvine roșii, cu până la 80 segmente chetigere. Prostomiul bilobat și evazat anterior, cu o antenă occipitală digitiformă îndreptată spre înainte (adeseori este greu de observat), situată imediat în spatele bazelor tentaculelor. Palpii lungi, cu un canal ciliat longitudinal mărginit în partea distală de linii pigmentare difuze de culoare maro-deschis. Două perechi de ochi ovali dispuși în trapez. Segmentul chetiger 5 mult mai lat decât celelalte segmente, purtând un rând drept sau ușor curbat compus din 5-10 cheți falcați mari ce prezintă un dinte lateral mic, intercalați cu cheți însoțitori subțiri și cu vârful penicilat și adeseori bifurcat. Cheții capilari dorsali superiori și ventrali inferiori absenți pe chetigerul 5. Croșetele capișonate bidentate apar începând cu segmentul 7. Dintele principal al croșetelor formează un unghi drept sau ușor ascuțit cu mânerul și un unghi de aproximativ 25° cu dintele apical. Pigidiul sub formă de ventuză largă despicate dorsal (figura 8).

Dimensiuni: Specia măsoară până la 20 mm lungime și 1,25 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Specia preferă apele eutrofe, bogate în detritus și substanțe biogene ale estuarelor, fiind tolerantă la salinități reduse. Suportă salinități cuprinse între 6,4‰ și 17,9‰ și poluarea cu produse petroliere. Populează sedimentele mârloase, nisipos-mârloase și cele nisipoase situate între 0,5 și 33,5 m adâncime. Este un component obișnuit al biocenozelor nisipurilor fine cu *Lentidium mediterraneum*, al biocenozelor midiilor de piatră și al biocenozelor mâlurilor cu *Mya arenaria* și *Mytilus galloprovincialis* (Surugiu, 2008, 2012).

Biologie: Ouăle sunt depuse în interiorul tubului matern în capsule ovigere membranoase, așezate una lângă alta sub formă unui șirag de mărgele. Fiecare capsulă poate conține până la 132 ouă, iar numărul capsulelor din șirag poate fi de până la 30. Ouăle nefecundate sunt utilizate ca hrană de către larvele ce se dezvoltă în interiorul capsulelor (adelfofagie). În stadiul de larvă trisegmentată acestea părăsesc capsula și devin planctonice. Dezvoltarea planctonică are loc până la stadiul de 12-17 segmente chetigere. Este o specie pelofagă care adună cu ajutorul palpiilor filmul organic de la suprafața sedimentelor.

Origine/distribuție nativă: Specia a fost descrisă din Vestul Oceanului Atlantic (Carolina de Sud, SUA). În prezent specia a fost semnalată pe coastele atlantice și cele pacifice ale Americii de Nord, Golful Mexic, Marea Caraibilor, coasta atlantică a Americii de Sud, Marea Mediterană, Marea Nordului, Marea Baltică, Marea Japoniei, Marea Galbenă și Australia (Surugiu, 2008, 2012).

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI RAȚIUNEA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Distribuție în România: Este prezentă în tot lungul litoralului românesc al Mării Negre (Surugiu, 2008, 2012).

Metode de control: Deoxigenarea apei de balast a navelor prin barbotare cu azot sau cu dioxid de carbon.

Specii similare: Specia se poate confunda ușor cu *Polydora websteri* Hartman in Loosanoff & Engle, 1943, care se caracterizează prin absența antenei occipitale, prin prezența unor linii sinuoase continue negre în partea distală a palpilor, prin prezența unei flanșe pe cheții modificați, prin cheții însoțitori lanceolați și printr-un unghi în general mai mare între dintele principal și cel apical al croșetelor capișonate și prin regiunea prepigială mai robustă.

Figura 8. Exemplar viu de *Polydora cornuta* (Bosc, 1802) - habitus specie – individ colectat din limanul Mangalia (Limanu, lacul Mangalia, 24.06.2013; foto: V S).

Specia a fost semnalată în 3 din 13 pătrate de 10×10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, situate în județul Constanța (figura 9).

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 9. Harta pătratelor cu prezență certă a speciei *Polydora cornuta* (Bosc, 1802) la litoralul românesc al Mării Negre

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTOARE ȘI ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

3.1.5. *Polydora websteri* (Hartman in Loosanoff & Engle, 1943)

Sinonime: *Polydora caeca* Webster, 1879.

Clasificare: Annelida: Polychaeta: Spionida: Spionidae.

Căi de introducere: Răspândirea acestei specii este asociată cu acvacultura stridiilor, fiind un comensal al acestora (Read, 2010; Lisitskaya et al., 2010; Rice et al., 2018; Waser et al., 2020). Nu este exclusă nici posibilitatea ca specia să fie transportată cu apa de balast a navelor maritime (Martinelli et al., 2020).

Descriere: Corpul nepigmentat, de culoare galben-palidă și cu vasele sangvine roșii, cu până la 115 segmente chetigere. Prostomiul ușor scobit anterior, fără antenă occipitală pe caruncul. Palpii lungi, cu un canal ciliat longitudinal mărginit în partea distală de linii pigmentare sinuoase maronii-închise sau aproape negre. Ochii pot fi absenți la adulți sau sunt în număr de 4, fiind dispuși în trapez. Segmentul chetiger 5 mult mai lat decât restul segmentelor, purtând un rând oblic sau aproape orizontal compus din 5-6 cheți falcați mari ce prezintă pe partea concavă o flanșă subterminală, intercalați cu cheți însoțitori subțiri și cu vârful lanceolat. De asemenea, pe segmentul chetiger 5 sunt prezenți cheți capilari dorsali superiori și cheți ventrali inferiori. Croșetele capișonate bidentate ventrale apar începând cu segmentul 7. Dintele principal al croșetelor formează un unghi drept sau ușor ascuțit cu mânerul și un unghi de aproximativ 40° cu dintele apical. Pigidiul în formă de ventuză despicate dorsal.

Dimensiuni: Specia măsoară până la 20 mm lungime și 1,0 mm lățime (figura 10).

Ecologie/Habitat invadate: Specia populează substratul stâncos de la 0,5-20 m adâncime, săpând galerii piriforme sau saciforme cu două deschideri exterioare în cochiliile moluștelor, în căsuțele ciripedelor sau în rocile calcaroase. În Marea Neagră rezistă la variații ale salinității cuprinse între 9,2‰ și 18,6‰ și la poluarea cu substanțe organice (Surugiu, 2012).

Biologie: Ouăle, câte 50-75, sunt depuse în capsule ovigere membranoase prinse de pereții interiori ai tubului prin intermediul a două prelungiri subțiri, Capsulele ovigere, în număr de 10, stau lipite una de alta sub forma unui șirag de mărgele. Doar aproximativ 15% dintre ouăle depuse sunt fertilizate, larvele care ies din ouăle fertilizate hrănindu-se cu ouăle nefertilizate (adelfofagie). Între stadiul de 5-6 până la 12-13 segmente (aproximativ 45 de zile sau mai mult) larvele devin pelagice (Lisitskaya et al., 2010). La stadiul de 17 chetigere larvele se lasă pe fund și imediat încep să-și sape galeriile.

Origine/distribuție nativă: Specia a fost descrisă din Vestul Oceanului Atlantic (la gura de vărsare a râului Milford, Long Island Sound, Connecticut, SUA). Ulterior specia a fost semnalată în diferite zone unde sunt cultivate stridii, în special *Magallana gigas* (Thunberg, 1793). Se presupune că aria nativă a speciei ar fi coastele pacifice ale Asiei (Martinelli et al., 2020). În prezent specia este răspândită la coastele atlantice și cele pacifice ale Americii de Nord și de Sud, în Golful Mexic, Marea Caraibilor, Brazilia, Venezuela, Namibia, Africa de Sud, Hawaii, China, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Marea Nordului și Marea Neagră (Surugiu, 2012; Waser et al., 2020).

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI RAȚIUNĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Distribuție în România: Agigea și Eforie Sud (Surugiu, 2008, 2012).

Metode de control: Deoxigenarea apei de balast a navelor prin barbotare cu azot sau cu dioxid de carbon.

Specii similare: Se poate confunda cu *Polydora cornuta* Bosc, 1802, care se caracterizează prin prezența antenei occipitale, prin liniile din partea distală a palpilor difuze și de culoare mai deschisă, prin prezența unui dinte lateral distinct pe cheții modificați, prin cheții însoțitori penicilați și printr-un unghi în general foarte mic între dintele principal și cel apical al croșetelor capișonate și prin regiunea prepigidală mai subțiată.

Figura 10. *Polydora websteri* (Hartman in Loosanoff & Engle, 1943) – habitus specie – individ extras dintr-o stridie cultivată la o fermă de maricultură (Agigea, 25.06.2012; Foto: VS).

Specia a fost semnalată în 3 din 13 pătrate de 10×10 km, desemnat pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, județul Constanța (figura 11).

Figura 11. Harta pătratelor cu prezență certă a speciei *Polydora websteri* (Hartman in Loosanoff & Engle, 1943) la litoralul românesc al Mării Negre

3.1.6. *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923)

Sinonime: *Mercierella enigmatica* Fauvel, 1923.

Clasificare: Annelida: Polychaeta: Sabellida: Serpulidae.

Căi de introducere: Specia este semnalată frecvent în acvatoriile porturilor, în canale sau lacurile paramarine, fiind cel mai probabil transportată cu apa de balast sau în epibioza de pe coca navelor.

Descriere: Masculii sunt de culoare verzuie, iar femelele de culoare roșie-portocalie. Viermii își construiesc tuburi calcaroase, albicioase, cilindrice, lungi de până la 50 mm, cu inele transversale de creștere, care la intervale neregulate se dilată mai mult sau mai puțin spre exterior sub forma unor trompete. Capătul anterior cu doi lobi branhiali, ce poartă 12-20 radiole branhiale libere, de culoare verzuie și cu benzi transversale brune, dispuse în formă de două semicercuri. Operculul conic, cu pedunculul gros, neted sau uneori cu inele, rigid, semicircular în secțiune transversală, cu o concavitate dorsală puțin adâncă. La exemplarele tinere pe partea concavă se găsește o placă chitinoasă transparentă, poroasă, iar spinii lipsesc. La exemplarele adulte în jurul acestei plăci sunt aranjate 1-4 rânduri concentrice de spini chitinoși negricioși cu baza alungită, îndreptați înspre centru. Toracele compus din 7 segmente, iar abdomenul din până la 30-80 de segmente. Dimensiuni: scos din tub, viermele măsoară până la 15-20 mm lungime (cu tot cu opercul) și 1,2 mm lățime (figura 12).

Ecologie/Habitat invadate: Specie comună în epibioza de pe coca navelor și de pe construcțiile hidrotehnice. Formează colonii care acoperă cu o crustă calcaroasă laxă suprafețele submerse. În condiții prielnice este capabilă să formeze chiar pseudorecifi (Micu & Micu, 2004). Pentru a se putea dezvolta necesită ape liniștite (porturi, golfuri, canale, estuare etc.). Specie extrem de eurihalină, putând fi întâlnită la salinități cuprinse între 0 și 55,47‰. Suportă variații ale temperaturii între 0 și 35°C și un pH de 4-9.

Biologie: Este o specie iteropară, cu 1-2 perioade de reproducere pe an. Maturitatea sexuală este atinsă la o vârstă de aproximativ o lună. Ouăle și spermatozoizii sunt eliberați în apă unde are loc fecundarea. Larvele apar după 3-4 ore de la fecundare și sunt planctotrofe. Viața pelagică durează 20-25 de zile după care larvele se așează pe substrat și încep să-și construiască tuburile. Fixarea larvelor începe în luna iulie, fiind maximă în august-septembrie, continuând până în noiembrie. Specie filtratoare, reținând particulele alimentare cu ajutorul coroanei branhiale.

Origine/distribuție nativă: Specia a fost descrisă pentru prima dată din canalul Caen (Franța). Se consideră că ar fi originară din Australia sau din regiunile temperate ale Oceanului Indian. Ulterior a fost semnalată în diferite colțuri ale Oceanului Planetar ca urmare a intensificării transporturilor navale. În 1929 a fost identificată la coasta caucaziană a Mării Negre (golful Gelendjik și lacul Paleostomi). Răspândirea actuală cuprinde Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, Oceanul Pacific, Marea Baltică, Marea Nordului, Marea Mânecii, Marea Mediterană, Marea Caspică, Marea Caraibilor, Africa de Sud, America de Sud, Japonia și Australia (Shurova & Losovskaya, 2003; Surugiu, 2008).

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI RAȚIUNEA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Distribuție în România: Porturile Tomis, Constanța, Agigea, Belona și Mangalia, canalul Dunăre – Marea Neagră, laguna Sinoe și golful Mangalia (Surugiu, 2008).

Metode de control: Deoxigenarea apei de balast a navelor prin barbotare cu azot sau cu dioxid de carbon și eliminarea mecanică prin răzuirea suprafețelor acoperite de tuburile acestui organism.

Specii similare: Specia se poate confunda cu celelalte 4 specii ale genului *Ficopomatus*, de care se distinge prin operculul concav distal, ce poartă spini curbați înspre centru și prin membrana toracică nefuzionată pe partea dorsală.

Figura 12. Tuburile calcaroase construite de *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923) pe carena unei nave staționate în portul Constanța Sud - Agigea (foto: VS).

Specia este prezentă la litoralul românesc, fiind observată în 5 din 13 pătrate de 10x10km stabilite pentru inventariere-cartare (figura 13).

Figura 13. Harta pătratelor cu prezență certă a speciei *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923) la litoralul românesc al Mării Negre

3.1.7. *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841)

Sinonime: *Rhithropanopeus harrisii tridentatus* (Maitland 1874).

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Panopeidae.

Denumire populară: crab-olandez.

Căi de introducere: Răspândirea acestui crab este asociată cu transportul maritim, posibil în apele de balast sau prinse de coca vapoarelor, dar și cu introducerea noilor specii în crescătoria (de ex: stridiile). În apele lacului Razelm a fost adus ca larvă planctonică de curentul nord-sudic al Mării Negre (Băcescu, 1967).

Descriere: Carapacea este hexagonală, cu numai trei denticulații obtuze și cu peri pe marginea antero-laterală. Partea frontală prezintă un jgheab mărginit de două creste chitinoase. Fruntea este împărțită ușor în două sectoare. În plus carapacea prezintă numeroase depresiuni și reliefuri. Chelipelele puternice, cu creste longitudinale și asimetrice, pensele fără peri, albe, cu un dinte ascuțit la degete și un spin pe carp. Toată carapacea și partea dorsală a chelipedului sunt colorate intens în brun-deschis sau brun-verzui. Carapacea este punctată cu negru și vișiniu, iar fondul este galben (laturile), alternând cu negru (partea posterioară) (figura 14).

Dimensiuni: Lățimea maximă a carapacei este de 17-20 mm. Dimensiunea minimă la care se pot reproduce este de 6-7 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Specie eurihalină asociată cu habitatele adăpostite ale estuarelor. Întâlnit în ape salmastre, dar și în ape dulci, puțin adânci cu substrat mâlos sau nisipos. Preferă fundurile pietroase acoperite cu alge și adâncimi cuprinse între 3 și 10 m. Preferă apele sălcii, sub 15g S ‰, ape oligosalmastre, unde ocupă o nișă ecologică nepopulată. Crab rezistent nu numai la salinități joase (1-3g S ‰), ci și la frig.

Biologie: Specie omnivoră, se hrănește la fel de bine cu detritus, ca și cu plante sau animale, polichete - *Nereis diversicolor*, bivalve - *Mytilus edulis*, *Dreissena polymorpha* și hidrozoare *Cordylophora caspia*, alge verzi *Cladophora* sp. sau *Enteromorpha* sp. Dintre prădătorii larvelor acestei specii se numără și ctenoforul invaziv *Mnemiopsis leidyi*. Au două perioade de pontă. O femelă poate produce până la 4800 de ouă.

Origine/distribuție nativă: Coasta de Est a Americii de Nord de la New Brunswick, Canada până la Veracruz, Golful Mexic (Williams, 1984).

Distribuție în România: Semnalat la începutul anilor 1950, a devenit larg răspândit, din complexul Razelm-Sinoe, din porturi și golfuri (Mamaia, Constanța, Agigea, Mangalia) până în sudul litoralului, în 2 Mai și Vama Veche.

Specii similare: Asemănător cu *Brachynotus sexdentatus*, specie cu care împarte habitatul. Deosebirea majoră constă în lipsa dintelui ascuțit postorbital și cei trei dinți antero-laterali, mai rotunjiți la crabul olandez. Asemănător altor panopeide ca: *Eurypanopeus depressus* sau *Dyspanopeus sayi*.

Specia a fost semnalată în 2 pătrate de 10x10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România,

ambele în județul Constanța (figura 15). Specia a fost întâlnită în zone cu ape ușor îndulcite și posibil prezentă în zone supuse traficului naval, precum portul Mangalia.

Figura 14. *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841) – habitus specie – individ colectat din zona lacului Razelm (foto: AMP).

Figura 15. Harta pătratelor cu prezență certă a speciei *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841) la litoralul românesc al Mării Negre

3.1.8. *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854)

Sinonime: *Balanus improvisus* Darwin, 1854.

Denumire populară: balanus.

Clasificare: Crustacea: Hexanauplia: Sessilia: Balanidae.

Căi de introducere: Organism de fouling, pe coca navelor și/sau în stadiu de larvă.

Descriere: Carapacea este conică spre cilindrică, orifiul puțin denticulat, suprafața netedă. Scutum cu strie longitudinale prezente. Tergum cu marginea scutală ridicată, fără denticuli, marginea carinală convexă, dungile de creștere fine, mai pronunțate pe segmentul carinal. Protopodul cirrilor anteriori cu sete simple și penate, plumoase posterior, pe coxopode. Carapacea este albicioasă, uneori cu dungi hialine longitudinale. Radiile, alae, mantaua și valvele operculare sunt albe. Epicuticula slab gălbuie (Henry & McLaughlin, 1975). Prezintă polimorfism adaptativ, astfel că forma lor poate varia, între discoidală, când sunt răzlețe sau mai alungite, când sunt fixate în număr mare pe o suprafață îngustă (figura 16).

Dimensiuni: Diametrul de 10-20 mm, cu o înălțime maximă 6 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specie eurihalină, tolerează salinități mai mici de 1g ‰.-maxim 40 ‰. Întâlnit în zona infralitorală, până la adâncimea de 50 m. Trăiește fixat pe substraturi dure (pietre, valve de moluște, cochilii, carapacea crustaceelor, fragmente lemnoase- tulpina de *Phragmites australis* etc.). Formează colonii mixte cu alte specii de cirripede, *Chthamalus stellatus* și uneori în asociație cu scoica *Mytilaster lineatus* (Müller et. al., 1965). Este unul dintre principalele organisme care participă la procesul de fouling, ce formează epibioze pe coca navelor, instalațiile pescărești, plase, taliene.

Biologie: Hermafrodit, prezintă fertilizare încrucișată (are loc între indivizi învecinați, cu fertilizare internă); are capacitate de a se autofecunda dacă sta izolat. Reprodere mai-septembrie. În stadiul larvar este planctonic, iar ca adult este sesil. Trece prin șase stadii larvare (de naupliu), ulterior năpârlește și intră în stadiul de larvă care nu se hrănește (cipris)-responsabilă de alegerea locului în care se va dezvolta colonia. Are o durată de viață de 1-2 ani.

Origine/distribuție nativă: Originar de pe coastele estice ale Americii de Nord, din Noua Scoție, până în Patagonia, Peru; În Europa din Scoția, Marea Baltică și vestul Africii, Marea Mediterană, Marea Neagră, Caspică, Marea Roșie; până în Japonia și Australia.

Distribuție în România: A pătruns în Marea Neagră în 1844 (Gomoiu & Skolka, 1998), din America de Nord, dar ar fi putut fi prezentă cu mult înaintea acestei date. Una dintre cele mai abundente specii în biocenozele din Rezervația 2 Mai - Vama Veche, din porturile principale (Constanța, Mangalia), până în Delta Dunării (Razelm). Metodele de combatere sunt reprezentate de: îndepărtare mecanică (utilizarea unor temperaturi mari și privare de oxigen), chimică (vopsea antivegetativă antifouling; clorinare apei din conducte) (Olenin & Olenina, 2009).

Specia a fost semnalată în 13 din 13 pătrate de 10x10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România (figura 17).

Figura 16. *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854) – aglomerare de indivizi epibionți pe carapace *Rapana venosa*; (Port Constanța, 2021; foto: AMP).

Figura 17. Harta pătratelor cu prezență certă a speciei *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854) la litoralul românesc al Mării Negre

3.1.9. *Beroe ovata* (Bruguère, 1789)

Sinonime: *Beroe capensis* Chamisso & Eysenhardt, 1821; *Beroe clarkii* (Agassiz, 1860); *Beroe punctata* Chamisso & Eysenhardt, 1821; *Idya mertensii* Mertens, 1833; *Idyiopsis affinis* L. Agassiz, 1860.

Clasificare: Ctenophora: Nuda: Beroida: Beroidae.

Căi de introducere: Modul de pătrundere este nelcar, fiind posibile variantele: asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor; dispersie naturală secundară din Marea Mediterană a pătruns în Marea Neagră prin strâmtoarea Bosfor (prin schimbul de ape dintre cele două mări) (Gomoiu & Skolka, 1998).

Descriere: se recunoaște ușor după forma de clopot a corpului și lipsa tentaculelor. Corpul este aplatizat, șirurile longitudinale de ctenidii sunt de culoare portocalie, rozulie (figura 23). Indivizii tineri sunt mai lași la capătul oral și aboral. După ce se dezvoltă, indivizii adulți au capătul oral mai lat, corpul îngustându-se înspre capătul aboral. Animalul folosește cilii/ctenidiile pentru deplasare și hrănire. Larvele nu prezintă tentacule pentru hrănire. Dimensiuni: 1 cm (juvenili) – 15 cm (adulți) (figura 18).

Ecologie/Habitat invadate: specie pelagică, litorală, poate trăi și în apele de coastă și estuare. Suportă variații ale salinității apei: 12-37‰ și ale temperaturii (zone polare, temperate, tropicale).

Biologie: Hrana: specializată în consumul ctenoforelor lobate din genul *Bolinopsis* și *Mnemiopsis*. Este un prădător orb, depistează hrana chemotactil. Hrana este înghițită datorită presiunii negative realizate de deschiderea orificiului oral. Poate dezvolta populații mari (Skolka et al., 2010). Forme hermafrodite. Ouăle plutesc liber până la eclozarea larvelor. Reproducerea are loc atunci când condițiile de temperatură și hrană sunt favorabile. În timpul înotului rapid, sau pentru a scăpa de prădători animalul se poate contracta și alungi; în timp ce se hrănește înoată în spirală și este bioluminiscent.

Combaterea naturală a speciei *Mnemiopsis leidy* de către *Beroe* poate fi considerat un impact ecologic pozitiv.

Origine/distribuție nativă: Marea Mediterană, Oceanul Atlantic, Pacific.

Distribuție în România: Vama Veche, 2 Mai, Mamaia, Costinești, Agigea.

Metode de control: Controlul apelor de balast. Deoxigenarea apei de balast a navelor prin barbotare cu azot sau cu dioxid de carbon.

Până în prezent specia a fost semnalată în 11 din 13 pătrate de 10x10km (figura 19).

Figura 18. *Beroe ovata* (Bruguière, 1789)- habitus specie, individ din aglomerare macroplantoncică colectată în bazinul portului Constanța (Port Agigea, foto: RZ).

Figura 19. Harta prezenței speciei *Beroe ovata* (Bruguière, 1789) la litoralul românesc al Mării Negre

3.1.10. *Amphibalanus eburneus* (Gould, 1841)

Sinonime: *Balanus amphitrite* Darwin, 1854.

Clasificare: Crustacea: Multicrustacea: Thecostraca: Cirripedia: Balanomorpha: Balanidae.

Denumire populară: Balanus.

Căi de introducere: Organism de fouling, pe coca navelor și/sau în stadiu de larvă

Descriere: este un crustaceu sesil de talie medie, cu forma conică, prezintă dungi verticale pe carapace, de culoare brun sau violetă. Are un opercul în formă de diamant protejat de un capac mobil format din două plăci triunghiulare (figura 20).

Dimensiuni: maxim 20mm în diametru

Specia a fost semnalată într-un singur pătrat monitorizat (Figura 21).

Figura 20. *Amphibalanus eburneus* (Gould, 1841) – habitus specie, indivizi fixați pe bucată de lemn– (Foto RZ)

Figura 21. Harta prezenței speciei *Amphibalanus eburneus* (Gould, 1841) la litoralul românesc al Mării Negre

3.1.11. *Corambe obscura* (A. E. Verrill, 1870)

Sinonime: *Doridella obscura* A. E. Verrill, 1870.

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Nudibranchia: Corambidae.

Denumire populară: -

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, atașate de coca navelor (Gomoiu et al., 2002).

Descriere: Corpul este tare, are o formă rotundă sau ovală. Partea dorsală acoperă în întregime capul, corpul și piciorul. Culoarea corpului este gălbuie, galben-verzuie cu puncte negre, măslinie, neagră sau brun-închis. Rinoforii sunt de culoare albă, aripați, alungiți, subțiri, cu vârful rotunjit, situați în partea din față a corpului și protejați de o teacă cilindrică. Piciorul este plat și aproape rotund. Capul prezintă două tentacule laterale/orale scurte. Ochiul sunt situați subterminal pe tentacule. Radula este caracterizată prin lipsa dintelui median. Primii doi dinți anteriori sunt masivi, ascuțiți, în formă de gheară și cu denticuli laterali; restul dinților sunt mai mici. Branhiile lamelare sunt situate distal, median de o parte și de alta a anusului, la baza fiecărei branhii, pe fiecare parte se află 2-4 glande branhiale. Apertura genitală se află pe partea dreaptă a corpului, imediat după cap. Anusul este situat median, la capătul posterior în spatele piciorului (Gomoiu & Skolka, 1997) (figura 22).

Dimensiuni: exemplarele tinere au lungimea de 2-4 mm; adulții au lungimea de 6-7 mm, lățimea de 3-3,5 mm, înălțimea de 2,5 mm.

Specia a fost identificată în două dintre pătratele monitorizate (figura 23).

Figura 22. *Corambe obscura* (A. E. Verrill, 1870) – habitus specie, individ pe fragmente vegetale– Foto VS

Figura 23. Harta prezenței speciei *Corambe obscura* (A. E. Verrill, 1870) la litoralul românesc al Mării Negre

3.1.12. *Chthamalus stellatus* (Poli, 1791)

Sinonime: *Lepas stellatus* Poli, 1791

Denumire populară: balanus stelat

Clasificare: Crustacea: Hexanauplia: Sessilia: Chthamalidae

Căi de introducere: Organism de fouling, pe coxa navelor și/sau în stadiu de larvă

Descriere: Carapace formată din șase plăcuțe, orificiul operculului de formă ovală, articulația dintre scutum și tergum traversează linia centrală la o treime sau mai mult din distanța față de rostru. Scutumul este scurt și lat, aproape echilateral. Tergumul este adâncit raportat la lățimea sa și aproape echilateral. Articulația dintre tergum și scutum este convexă către placa rostrală. Țesutul din interiorul operculului de culoare albastru-aprins (ștearsă la speciemenele bătrâne) cu dungi brune și oranj. și margini închise la culoare. Baza carapacei este membranoasă (Southward, 1976) (figura 24).

Dimensiuni: Atinge un diametru de aproximativ 14 mm.

Figura 24. *Chthamalus stellatus* (Poli, 1791) – habitus specie, indivizi grupați pe substrat dur – Foto RPM

Specia a fost identificată într-unul dintre pătratele monitorizate (figura 25).

Figura 25. Harta prezenței speciei *Chthamalus stellatus* (Poli, 1791) la litoralul românesc al Mării Negre

3.1.13. *Diadumene lineata* (Verrill, 1869)

Sinonime: *Aiptasiomorpha luciae* Verrill 1898, *Diadumene luciae* Verrill, 1898, *Haliplanella luciae* Verrill, 1898, *Sagartia luciae* Verrill 1898

Clasificare: Cnidaria: Anthozoa: Actiniaria: Diadumenidae

Denumire populară: anemona cu dungi

Căi de introducere: atașarea de corpurile navelor și includerea accidentală în transporturile comerciale de stridii și alge marine (Shick și Lamb 1977, Gollasch și Riemann-Zurneck 1996, Cohen 2005)

Descriere: Anemona cu dungi, *Diadumene lineata*, este o anemonă mică, verzuie, cu dungi albe sau portocalii și de obicei 50-60 (și până la 100) tentacule complet retractibile, transparente sau ușor colorate. Corpul este neted și cilindric (Eldredge și Smith 2001) (figura 26).

Figura 26. *Diadumene lineata* (Verrill, 1869) – habitus specie, individ fixat pe substrat dur în zona limanului Mangalia– Foto VS

Specia a fost identificată în trei dintre pătratele monitorizate (figura 27).

Figura 27. Harta prezenței speciei *Diadumene lineata* (Verrill, 1869) la litoralul românesc al Mării Negre

3.1.14. *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869)

Sinonime: *Panopeus depressus* Smith, 1869.

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Panopeidae.

Căi de introducere: Antropogenic, datorat transporturilor maritime, respectiv prin apa de balast a navelor comerciale (Petrescu et al., 2016).

Descriere: Culoarea carapacei variază între măsliniu gri sau brun-oliv închis. Aceasta are formă ovală, fiind acoperită de tegument granular. Marginea laterală a carapacei prezintă patru dinți, iar fruntea este aproape dreaptă. Chelele sunt de culoare maro-închis, culoarea se extinde către propod. Chelipedul stâng prezintă vârfuri subțiri și o scobitură în formă de linguriță. Se poate deosebi ușor de ceilalți reprezentanți ai familiei prin prezența pe maxilipedul III a unei pete ovale de culoare roșu aprins pe partea internă a ischiului. Abdomenul prezintă trei somite vizibile; fragmentele III-V sunt fuzionate (Abele & Kim, 1986; Petrescu et al., 2016) (figura 28).

Dimensiuni: Lățimea carapacei de 5-6 mm, maxim 35 mm (femela) și 40 mm (masculul).

Ecologie/Habitat invadate: Specie eurihalină, preferă un habitat cu fund nisipos, fin, cu *Ulva*, *Zostera marina*. Este frecvent asociată fermelor de stridii și recifelor artificiale. Specie comună în comunitățile implicate în biofouling (din care pot face parte și alte specii invazive) din diferite grupe taxonomice: ciripede (balanuși), amfipode, polichete, dar și ascidii, hidrozoare și briozoare.

Biologie: Specia este omnivoră, se hrănește cu alge, detritus (fragmente de polichete, spongieri, exoscheletul altor crustacee mici) și nevertebrate asociate coloniilor de stridii (McDonald, 1982), dar și cu exemplare mici de stridii. Femelele pot avea mai multe ponte pe an (aproximativ două). Specia se reproduce din martie până în octombrie, începând cu anul 0+ de viață (4-5 mm). Ouăle sunt numeroase, între 150 și 4300, de culoare maronie sau violet (MacDonald, 1982). Este parazitat de specia de ciriped sacculinid *Loxothylacus panopaei* (care preferă reprezentanții familiei Panopeidae), care determină infertilitatea celor două sexe.

Origine/distribuție nativă: Aria de origine cuprinde estuarele de pe coasta estică a Americii de Nord, Indiile de Vest Olandeze, Bermuda, Insulele Leeward, Uruguay, Argentina, coasta de sud a Braziliei.

Distribuție în România: Specia este prezentă la litoralul românesc de peste un deceniu. Aceasta a fost semnalată pentru prima dată în Marea Neagră, dar și în Europa în 2013 (Petrescu et al., 2016). Prezentă în portul Constanța și în localitățile din sudul litoralului.

Specii similare: Poate fi confundată ușor cu alte specii din familia Panopeidae, precum *Dyspanopeus sayi* sau *Rhithropanopeus harrisi*.

Specia a fost identificată două dintre pătratele monitorizate (figura 29).

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI RAȚIUNEA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 28. *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869)♂ - habitus specie, individ recoltat pentru colecțiile Muzeului Antipa din zona Limanului Mangalia (foto: AMP).

Figura 29. Harta prezenței speciei *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869) la litoralul românesc al Mării Negre

3.1.15. *Mnemiopsis leidyi* (A. Agassiz, 1865)

Sinonime: *Mnemiopsis mccradyi* Mayer, 1900.

Clasificare: Ctenophora: Tentaculata: Lobata: Bolinopsidae.

Denumire populară: -

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor, totuși, vectorul nu este încă cunoscut cu exactitate (Weisse et al., 2002).

Descriere: Corp gelatinos, alungit, văzut din lateral are formă de pară. Pe suprafața corpului prezintă 8 șiruri longitudinale de ctenidii. Doi lobi orali lungi, mobili, prelungiri ale corpului (sferosomă). Patru lobi mai mici (auricule), plăți, asemănători cu o panglică, sunt situați sub cei orali. Gura este mărginită de un șir de tentacule mici, simple. Aparatul tentacular se află în partea anterioară/orală a corpului. Tubul axial în formă de pâlnie are o lungime de 1/5 față de stomodeum. Cele 4 rânduri de cili în formă de pieptene ce se continuă către auricule, au jumătate din lungimea acestora, având o tentă sclipitor iridiscentă, ziuă; noaptea luminând intens în verde deschis, atunci când animalul este perturbat (Zaitsev & Ozturk, 2001).

Dimensiuni: adultul 8-12 cm.

Ecologie/Habitat invadate: specie pelagică, euritermă, eurihalină, rezistentă în medii poluate cu un bogat conținut în materii organice, dezvoltă populații mari în timp relativ scurt în cazul abundenței hranei și a lipsei de prădători; în Marea Neagră nu avea nici un dușman natural până la pătrunderea lui *Beroe ovata*. Fiind mult mai competitiv în exploatarea nișei sale trofice față de alte specii: *Aurelia aurita*. domină comunitățile zooplanctonice. Marea masă a indivizilor este concentrată în straturile de suprafață, deasupra termoclinei. Indivizii de talie mare pot ajunge și la adâncimi de 70 m (Petran & Moldoveanu, 1994; Skolka et al., 2010).

Biologie: Specie hermafrodită, cu o mare capacitate de reproducere, în toate condițiile biotice. Produce 8000 de ouă în 23 de zile, la 13 zile după propria naștere (capabilă de pedogeneză). Dezvoltarea speciei, în comparație cu cea a fitoplanctonului permite ca un singur individ să populeze și să invadeze noi areale. Rata dezvoltării este direct proporțională cu cantitatea de hrană. Hrana: organisme holoplanctonice, meroplanctonice, ouă și larve de pești și larve de nevertebrate bentice. Specie cu o extraordinară voracitate și aviditate față de hrană, chiar și atunci când stomodeumul este plin; regurgitează cantități mari de plancton nedigerat, în boluri de mucus. Consumând hrana peștilor planctonofagi, produce daune grave pescăriilor și scăderea populațiilor de pești din zona pelagică. Reproducere: în perioada iunie-octombrie au fost găsiți juvenili de *M. Leidy* (cu dimensiuni între 1-6 mm) (Petran & Moldoveanu, 1994). Reproducerea se intensifică odată cu creșterea temperaturii (25-26°C); după 27-28°C intensitatea reproducerii scade, până la absență. Ouălele sunt sferice, cu diametru de 0.3-0.4 mm, acoperite de o membrană subțire nediferențiată, ce în contact cu apa de mare (după 1 minut) se îngoașă formând o capsulă. La o temperatură de 22-23°C, după aproximativ o zi, se formează larva, de formă sferică cu 8 șiruri de canale mediane și două tentacule. Larva își poate retracta ambele tentaculele într-o teacă tentaculară localizată pe lateralul corpului (între polii

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI RAȚIUNEA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

oral și aboral). Biomasa totală a populației este mică vara și maximă în luna Iulie (Weisse et al., 2002).

Origine/distribuție nativă: Coastele atlantice ale continentului Nord American (Weisse et al., 2002). În arealul nativ populează apele salmastre și lagunele suprasărate (Skolka et al., 2010).

Distribuție în România: Constanța, Mangalia, Sulina, Tulcea, Insula Sahalin, Mila 2, St. Gheorghe, Chituc, Portița (Petran & Moldoveanu, 1994).

Metode de control: Introducerea unor specii prădătoare specifice.

Specia a fost identificată în toate cele 13 pătrate monitorizate (figura 30).

Figura 30. Harta prezenței speciei *Mnemiopsis leidyi* (A. Agassiz, 1865) la litoralul românesc al Mării Negre

Menționăm faptul că numele experților implicați în activitate au fost prescurtate după cum urmează: VIS= Victor Ioan Surugiu; AMP= Ana-Maria Petrescu; IP=Iorgu Petrescu; MJB=Maxim-Jean Bâlcu; RPM= Răzvan Popescu-Mirceni; RZ=Răzvan Zaharia.

3.2. Specii semnalate ca pseudoabsente

În continuare sunt prezentate locațiile de monitorizare pentru speciile invazive de animale marine care nu au fost identificate în teren (tabelul 6).

Tabelul 6. Speciile invazive de animale marine monitorizate în teren semnalate ca pseudoabsente în pătratele de efort redus

Nr.	Specia	Referință figură
1	<i>Arcuatula senhousia</i>	Figura 31
2	<i>Agetus typicus</i>	Figura 32
3	<i>Amphibalanus amphitrite</i>	Figura 33
4	<i>Arcuatula senhousia</i>	Figura 34
5	<i>Blackfordia virginica</i>	Figura 35
6	<i>Callinectes sapidus</i>	Figura 36
7	<i>Calocalanus pavo</i>	Figura 37
8	<i>Crassostrea virginica</i>	Figura 38
9	<i>Calocalanus pavoninus</i>	Figura 39
10	<i>Calocalanus plumulosus</i>	Figura 40
11	<i>Calocalanus tenuis</i>	Figura 41
12	<i>Centropages kroyeri</i>	Figura 42
13	<i>Clausocalanus arcuicornis</i>	Figura 43
14	<i>Corycaeus clausi</i>	Figura 44
15	<i>Ctenocalanus vanus</i>	Figura 45
16	<i>Cymbasoma rigidum</i>	Figura 46
17	<i>Cymbasoma thompsonii</i>	Figura 47
18	<i>Dipolydora quadrilobata</i>	Figura 48
19	<i>Euterpina acutifrons</i>	Figura 49
20	<i>Hemigrapsus sanguineus</i>	Figura 50
21	<i>Magallana gigas</i>	Figura 51
22	<i>Mecynocera clausi</i>	Figura 52
23	<i>Mesocalanus tenuicornis</i>	Figura 53
24	<i>Microsetella rosea</i>	Figura 54
25	<i>Molgula manhattensis</i>	Figura 55
26	<i>Monstrilla grandis</i>	Figura 56
27	<i>Monstrilla helgolandica</i>	Figura 57
28	<i>Neocalanus gracilis</i>	Figura 58
29	<i>Oithona davisae</i>	Figura 59
30	<i>Oithona nana</i>	Figura 60
31	<i>Oithona similis</i>	Figura 61
32	<i>Oncaea mediterranea</i>	Figura 62
33	<i>Palaemon macrodactylus</i>	Figura 63
34	<i>Paracalanus aculeatus</i>	Figura 64
35	<i>Paracalanus nanus</i>	Figura 65
36	<i>Phaenna spinifera</i>	Figura 66
37	<i>Ptreblospio gynobranchiata</i>	Figura 67

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specia	Referință figură
38	<i>Styela clava</i>	Figura 68
39	<i>Teredo navalis</i>	Figura 69
40	<i>Triconia dentipes</i>	Figura 70
41	<i>Triconia minuta</i>	Figura 71
42	<i>Urocorycaeus frucifer</i>	Figura 72

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ȘI SĂPIȘENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 31. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Arcuatula senhousia* (Benson, 1842)

Figura 32. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Agetus typicus* (Kroyer, 1849)

Figura 33. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Amphibalanus amphitrite* (Darwin,1854)

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 34. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Arcuatula senhousia* (Benson, 1842)

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PADURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 35. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Blackfordia virginica* (Mayer, 1910)

Figura 36. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Callinectes sapidus* (Rathbun, 1896)

Figura 37. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Calocalanus pavo* (Dana,1852)

Figura 38. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Crassostrea virginica* (Gmelin, 1791)

Figura 39. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Calocalanus pavoninus* (Farran, 1936)

Figura 40. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Calocalanus plumulosus* (Claus, 1863)

Figura 41. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Calocalanus tenuis* (Farran, 1926)

Figura 42. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Centropages kroyeri* (Giesbrecht, 1893)

Figura 43. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Clausocalanus arcuicornis* (Dana, 1849)

Figura 44. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Corycaeus clausi* (Dahl F., 1894)

Figura 45. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Ctenocalanus vanus* (Giesbrecht, 1888)

Figura 46. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Cymbasoma rigidum* (Thompson I.C., 1888)

Figura 47. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Cymbasoma thompsonii* (Griesbrecht, 1893)

Figura 48. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Dipolydora quadrilobata* (Jacobi, 1883)

Figura 49. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Euterpina acutifrons* (Dana, 1847)

Figura 50. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Hemigrapsus sanguineus* (De Haan, 1835)

Figura 51. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Magallana gigas* (Thunberg, 1793)

Figura 52. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Mecynocera clausi* (Thompson I.C., 1888)

Figura 53. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Mesocalanus tenuicornis* (Dana, 1849)

Figura 54. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Microsetella rosea* (Dana, 1847)

Figura 55. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Molgula manhattensis* (De Kay, 1843)

Figura 56. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Monstrilla grandis* (Giesbrecht, 1891)

Figura 57. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Monstrilla helgolandica* (Claus, 1863)

Figura 58. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Neocalanus gracilis* (Dana, 1852)

Figura 59. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Oithona davisae* (Ferrari F.D. & Orsi, 1984)

Figura 60. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Oithona nana* (Giesbrecht, 1893)

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 61. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Oithona similis* (Claus, 1866)

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PADURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VERITAS ET CARITAS

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Figura 62. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Oncaea mediterranea* (Claus, 1863)

Figura 63. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Palaemon macrodactylus* (Rathbun, 1902)

Figura 64. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Paracalanus aculeatus* (Giesbrecht, 1888)

Figura 65. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Paracalanus nanus* (Sars G.O., 1925)

Figura 66. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Phaenna spinifera* (Claus, 1863)

Figura 67. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Streblospio gynobranchiata* (Rice&Levin, 1998)

Figura 68. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Styela clava* (Herdman, 1881)

Figura 69. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Teredo navalis* (Linnaeus, 1758)

Figura 70. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Triconia dentipes* (Giesbrecht, 1891)

Figura 71. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Triconia minuta* (Giesbrecht, 1891)

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PADURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 72. Harta distribuției pătratelor de probă cu efort redus inventariate pentru specia *Urocorycaeus furcifer* (Claus, 1863)

Bibliografie

Abaza, V., Dumitrache, C. and Dumitrescu, E. (2010) 'Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine areas designated for their growth and exploitation', *Recherches Marines-Cercetări Marine, INCDM Constanta*, 39, pp. 137–152.

Băcescu, M. (1967) *Fauna Republicii Socialiste România. Crustacea Decapoda*. Editura Academiei, Bucuresti, pp: 351.

Boltachova, N. A., Lisitskaya, E. V., Podzorova, D. V. (2015) 'The population dynamics and reproduction of *Streblospio gynobranchiata* (Annelida, Spionidae), an alien polychaete worm, in the Sevastopol Bay (the Black Sea)', *Ecologica Montenegrina*, 4, pp. 22–28.

Çinar, M. E., Ergen, Z., Dagli, E., Petersen, M. E. (2005) 'Alien species of spionid polychaetes (*Streblospio gynobranchiata* and *Polydora cornuta*) in Izmir Bay, eastern Mediterranean', *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 85(4), pp. 821–827.

Danilov, C.-S., Tiganov, G., Anton, E., Nenciu, M.-I., Nita, V. N., Cristea, V. (2018) 'Rapana venosa - New exploitable resource at the Romanian Black Sea coast', *Scientific Papers. Series D. Animal Science, LXI(2)*, pp. 274–279.

EC (2014) *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. „Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 Al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

EC (2019) *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. „Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1262 al Comisiei din 25 iulie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1141 pentru actualizarea listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune”.

Gomoiu, M.-T. (1984) 'Scapharca inequivalvis (Bruguière) a new species in the Black Sea', *Researches Marines/Cercetări marine, IRCM Constanța*, (17), pp. 131–141.

Gomoiu, M.-T., Petran, A. (1973) Dynamics of the settlement of the bivalve *Mya arenaria* L. on the Romanian shore of the Black Sea. *Cercetări Marine*, 5/6:263–289.

Gomoiu, M.-T., Porumb, I. (1969) 'Mya arenaria L. bivalve recently penetrated into the Black Sea', *Revue Roumaine de biologie-Zoologie*, 14(3), pp. 199–202.

Gomoiu, M.-T., Alexandrov, B., Shadrin, N., Zaitsev, Y. (2002) 'The Black Sea- A recipient, donor and transit area for alien species', in Leppakoski, E.; Gollasch, S.; Olenin, S. (ed.) *Invasive aquatic species of Europe: Distribution, impacts, and management*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 341–350. Grossu, A. V. (1986) 'Genul *Rapana*', in *Gastropoda Romaniae 1, Prosobranchia și Opistobranchia*. Bucuresti: Editura Litera, pp. 350–351.

Grossu, A. V. (1986) 'Genul *Rapana*', in *Gastropoda Romaniae 1, Prosobranchia și Opistobranchia*. Bucuresti: Editura Litera, pp. 350–351.

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI RAȚIUNEA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Henry, D. P., McLaughlin, P. A. (1975) 'The barnacles of the *Balanus amphitrite* complex (Cirripedia, Thoracica)', *Zoologische Verhandelingen*, 141, pp. 1–203.

Krapal, A.-M., Popa, O. P., Levarda, A. F., Iorgu, E. I., Costache, M., Crocetta, F., Popa, L. O. (2014) 'Molecular confirmation on the presence of *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) in the Black Sea / Confirmarea moleculară a prezenței speciei *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) în Marea Neagră', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 57(1), pp. 9–12. doi: 10.2478/travmu-2014-0001.

Lisitskaya, E.V., Boltachova, N.A. & Lebedovskaya, M.V. (2010) 'New Ukrainian fauna species *Polydora websteri* (Hartman, 1943) (Polychaeta: Spionidae) from the coastal waters of Crimea (Black Sea)', *Morskoi ekologichnii Zhurnal*, 9, pp. 74–80.

Mann R, Harding JM, Westcott E, 2006. Occurrence of imposex and seasonal patterns of gametogenesis in the invading veined rapa whelk *Rapana venosa* from Chesapeake Bay, USA. *Marine Ecology Progress Series*, 310:129-138.

Martinelli, J.C., Lopes, H.M., Hauser, L., Jimenez-Hidalgo, I., King, T.L., Padilla-Gamiño, J.L., Rawson, P., Spencer, L.H., Williams, J.D., & Wood, C.L. (2020) 'Confirmation of the shell-boring oyster parasite *Polydora websteri* (Polychaeta: Spionidae) in Washington State, USA', *Scientific Reports*, 10(1), pp. 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-60805-w>.

Micu, D., Micu, S. (2004) 'A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea', In B. Öztürk, V. O. Mokievsky, B. Topaloğlu (Eds.), *International Workshop on the Black Sea Benthos*. 18-23 April 2004. Istanbul-Turkey, pp. 75–88.

Muller, G. I., Skolka, H. V. and Gomoiu, M.-T. (1965) 'Elemente noi sau rare din fauna Marii Negre (*Malacobdella*, *Kellicottia*, *Limapontia*, *Chthamalus*)', *Ann. St.Univ."Al.I.Cuza" Iași (Serie Noua)*, Sectiunea II (St. Nat. a. Biologie), Tom XI(2), pp. 350–354.

Nehring, S. (2011) 'Invasion History and Success of the American Blue Crab *Callinectes sapidus* in European and Adjacent Waters', in Galil, S. B., Clark, P.F., Carlton, J. T. (ed.) *In the Wrong Place – Alien Marine Crustaceans: Distribution, Biology and Impacts*. Nature - Springer Series in Invasion Ecology 6, pp. 607–624.

Olenin, S.; Olenina, I. (2009). *Balanus improvisus* Darwin, bay barnacle (Balanidae, Crustacea), În: DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) Handbook of alien species in Europe. *Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology*, 3: pp. 271

Petrescu, I., Papadopol, N., Nicolaev, S. (2000) 'O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine românești, *Callinectes sapidus* Rathbun 1896', *Ann. Univ."Ovidius" Constanța, Seria Biologie- Ecologie*, 4, pp. 222–228.

Radashevsky, V.I., Selifonova, Z.P. (2013) 'Records of *Polydora cornuta* and *Streblospio gynobranchiata* (Annelida, Spionidae) from the Black Sea', *Mediterranean Marine Science*, 14(2), pp. 261–269.

Read, G.B. (2010) 'Comparison and history of *Polydora websteri* and *P. haswelli* (Polychaeta: Spionidae) as mud-blister worms in New Zealand shellfish', *New Zealand Journal*

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI RAȚIUNEA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

of Marine and Freshwater Research, 44, pp. 83–100.
<https://doi.org/10.1080/00288330.2010.482969>

Rice, L.N., Lindsay, S., Rawson, P. (2018) ‘Genetic homogeneity among geographically distant populations of the blister worm *Polydora websteri*’, *Aquacult Environ Interact*, 10: pp. 437-446. <https://doi.org/10.3354/aei00281>
Sakai, T. (1976) *Crabs of Japan and the Adjacent Seas*. Vol.1, Tokyo: Kodansha Ltd., pp. 650.

Shurova, N. M., Losovskaya, G. V. (2003) ‘New data on the distribution of the Black Sea invasive species *Mercierella enigmatica*’, *Vestnik Zoologii*, 37(6), pp. 77–78.

Skolka, M., Gomoiu, M.-T. (2004) *Specii invazive în Marea Neagră*. Constanța: Ovidius University Press.

Strafella, P., Ferrari, A., Fabi, G., Salvalaggio, V., Punzo, E. and Cuicchi, C., Santinelli, A., Cariani, A., Tinti, F., Tassetti, A. N., Scarcella, G. (2017) ‘*Anadara kagoshimensis* (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) in Adriatic Sea: morphological analysis, molecular taxonomy, spatial distribution, and prediction’, *Mediterranean Marine Science*, pp. 443–453. doi: 10.12681/mms.1933.

Streftaris, N., Zenetos, A. (2006) ‘Alien marine species in the Mediterranean - the 100 “worst invasives” and their impact’, *Mediterranean Marine Science*, 7(1), pp. 87–118. doi: 10.12681/mms.180.

Surugiu, V. (2008) *Populațiile de polichete de la litoralul românesc al Mării Negre*. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Surugiu, V. (2012) ‘Systematics and ecology of species of the *Polydora*-complex (Polychaeta: Spionidae) of the Black Sea’, *Zootaxa*, 3518, pp. 45–65. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3518.1.3>.

Teacă, A., Mureșan, M., Menabit, S., Bucse, A., Begun, T. (2020) ‘Assessment of Romanian circalittoral soft bottom benthic habitats under Danube River influence’, *Regional Studies in Marine Science*, 40, 101523. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101523>

Waser, A.M., Lackschewitz, D., Knol, J., Reise, K., Wegner, K.M., Thieltses, D.W. (2020) ‘Spread of the invasive shell-boring annelid *Polydora websteri* (Polychaeta, Spionidae) into naturalised oyster reefs in the European Wadden Sea’, *Marine Biodiversity*. 50:63, pp. 1–10. <https://doi.org/10.1007/s12526-020-01092-6>.

Williams, A. B. (1984) *Shrimps, Lobsters, and Crabs of the Atlantic Coast of the Eastern United States*. Washington, D.C.: Maine to Florida. Smithsonian Institution Press., pp. 550.

Anexa I – Bază de date privind distribuția speciilor de animale marine alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipe utilizate	Prezență specie	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
2	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	prezentă	NA
3	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
4	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	NA
5	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
6	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
7	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	NA
8	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
9	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	NA
10	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
11	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
12	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
13	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
14	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	NA

15	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	NA
16	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
17	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	NA
18	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	NA
19	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
20	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
21	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
22	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
23	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
24	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
25	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
26	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
27	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
28	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
29	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
30	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
31	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA

32	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
33	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
34	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
35	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
36	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
37	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
38	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
39	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
40	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
41	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
42	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
43	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
44	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
45	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
46	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
47	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
48	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA

49	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
50	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
51	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
52	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
53	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	prezentă	NA
54	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	NA
55	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
56	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	NA
57	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ24	28.5747	43.758	CT	Vama Veche	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	NA
58	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
59	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	prezentă	NA
60	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
61	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	NA
62	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
63	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
64	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	NA
65	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	NA

66	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	NA
67	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
68	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
69	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
70	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
71	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	NA
72	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	NA
73	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
74	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	NA
75	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	NA
76	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
77	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
78	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
79	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
80	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
81	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
82	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA

83	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
84	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
85	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
86	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
87	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
88	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
89	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
90	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
91	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
92	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
93	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
94	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
95	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
96	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
97	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
98	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
99	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA

100	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
101	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
102	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
103	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
104	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
105	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
106	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
107	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
108	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
109	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
110	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	prezentă	NA
111	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	NA
112	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
113	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	NA
114	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ25	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	NA
115	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
116	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	NA

117	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
118	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	NA
119	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
120	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
121	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	NA
122	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
123	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	NA
124	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
125	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
126	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
127	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
128	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	NA
129	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	NA
130	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
131	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	NA
132	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	NA
133	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA

134	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
135	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
136	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
137	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
138	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
139	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
140	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
141	<i>Agetus typicus</i> Kroyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
142	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
143	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
144	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
145	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
146	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
147	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
148	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
149	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
150	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA

151	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
152	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
153	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
154	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
155	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
156	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
157	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
158	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
159	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
160	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
161	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
162	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
163	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
164	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
165	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
166	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
167	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	NA

168	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	NA
169	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	NA
170	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	NA
171	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	28-05-21	PJ36	28.63759	43.93947	CT	Schitu	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	NA
172	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
173	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	NA
174	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
175	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	NA
176	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
177	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
178	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	NA
179	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
180	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	NA
181	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
182	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
183	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
184	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA

185	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	NA
186	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	NA
187	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
188	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	NA
189	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	NA
190	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
191	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
192	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
193	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
194	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
195	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
196	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
197	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
198	<i>Agetus typicus</i> Kroyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
199	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
200	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
201	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA

202	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
203	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
204	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
205	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
206	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
207	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
208	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
209	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
210	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
211	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
212	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
213	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
214	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
215	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
216	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
217	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
218	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA

219	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
220	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
221	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
222	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
223	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
224	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	prezentă	NA
225	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	NA
226	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	NA
227	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	NA
228	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	26-05-21	PJ39	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	NA
229	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
230	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	NA
231	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
232	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	NA
233	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
234	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
235	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	NA

236	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	NA
237	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	NA
238	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
239	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
240	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
241	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
242	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	NA
243	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	NA
244	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
245	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	NA
246	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	NA
247	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	NA
248	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
249	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
250	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	NA
251	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
252	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA

253	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
254	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
255	<i>Agetus typicus</i> Kroyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
256	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
257	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
258	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
259	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
260	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
261	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
262	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
263	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
264	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
265	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
266	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
267	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
268	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
269	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA

270	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
271	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
272	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
273	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
274	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
275	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
276	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
277	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
278	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
279	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
280	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	NA
281	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	NA
282	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	NA
283	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	NA
284	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	NA
285	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia,	27-05-21	PK20	28.6229	44.2758	CT	Mamaia	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	NA
286	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
287	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD

288	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
289	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
290	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
291	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
292	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD
293	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
294	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
295	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
296	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
297	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
298	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
299	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
300	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
301	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
302	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibiontică de mână	pseudoabsență	RBDD
303	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibiontică de mână	pseudoabsență	RBDD
304	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	RBDD
305	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
306	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
307	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD

308	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
309	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
310	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
311	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
312	<i>Agetus typicus</i> Kroyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
313	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
314	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
315	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
316	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
317	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
318	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
319	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
320	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
321	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
322	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
323	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
324	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

325	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
326	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
327	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
328	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
329	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
330	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
331	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
332	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
333	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
334	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
335	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
336	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
337	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
338	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
339	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
340	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
341	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD

342	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK43	28.86741	44.5206	CT	Chituc	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
343	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
344	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD
345	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
346	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
347	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
348	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
349	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD
350	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
351	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
352	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
353	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
354	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
355	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
356	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
357	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
358	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
359	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	RBDD
360	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	RBDD
361	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	RBDD

362	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
363	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
364	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
365	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
366	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
367	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
368	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
369	<i>Agetus typicus</i> Kroyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
370	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
371	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
372	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
373	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
374	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
375	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
376	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
377	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
378	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

379	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
380	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
381	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
382	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
383	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
384	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
385	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
386	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
387	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
388	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
389	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
390	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
391	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
392	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
393	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
394	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
395	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD

396	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
397	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
398	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
399	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK53	28.90063	44.56827	CT	Chituc	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
400	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
401	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD
402	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
403	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
404	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
405	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
406	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD
407	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
408	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
409	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
410	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
411	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
412	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
413	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
414	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
415	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	RBDD

416	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	RBDD
417	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	RBDD
418	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	RBDD
419	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
420	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
421	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
422	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
423	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
424	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
425	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
426	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
427	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
428	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
429	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
430	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
431	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
432	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
433	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

434	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
435	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
436	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
437	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
438	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
439	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
440	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
441	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
442	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
443	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
444	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
445	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
446	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
447	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
448	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
449	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
450	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

451	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
452	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
453	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
454	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
455	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
456	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	24-06-21	PK65	29.12533	44.76616	TL	Periteașca	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
457	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
458	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD
459	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
460	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
461	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
462	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
463	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD
464	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
465	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
466	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	RBDD
467	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
468	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
469	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
470	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD

471	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
472	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
473	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	RBDD
474	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	RBDD
475	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	RBDD
476	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
477	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
478	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
479	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
480	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
481	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
482	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
483	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
484	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
485	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
486	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
487	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
488	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

489	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
490	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
491	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
492	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
493	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
494	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
495	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
496	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
497	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
498	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
499	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
500	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
501	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
502	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
503	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
504	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
505	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

506	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
507	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
508	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
509	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
510	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
511	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
512	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
513	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-08-21	PK96	29.47506	44.77999	TL	Sacalin	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
514	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
515	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD
516	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
517	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
518	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
519	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
520	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD
521	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
522	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
523	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
524	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
525	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD

526	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
527	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
528	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
529	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
530	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	RBDD
531	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	RBDD
532	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	RBDD
533	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
534	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
535	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
536	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
537	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
538	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
539	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
540	<i>Agetus typicus</i> Kroyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
541	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
542	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
543	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

544	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
545	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
546	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
547	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
548	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
549	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
550	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
551	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
552	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
553	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
554	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
555	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
556	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
557	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
558	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
559	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
560	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

561	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
562	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
563	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
564	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
565	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
566	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
567	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
568	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
569	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
570	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK06	29.56184	44.79726	TL	Sacalin	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
571	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
572	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD
573	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
574	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
575	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
576	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
577	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD
578	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
579	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
580	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD

581	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
582	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
583	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
584	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
585	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
586	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
587	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentică de mână	pseudoabsență	RBDD
588	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentică de mână	pseudoabsență	RBDD
589	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	RBDD
590	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
591	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
592	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
593	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
594	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
595	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
596	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
597	<i>Agetus typicus</i> Kroyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
598	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

599	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
600	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
601	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
602	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
603	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
604	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
605	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
606	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
607	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
608	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
609	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
610	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
611	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
612	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
613	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
614	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
615	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

616	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
617	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
618	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
619	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
620	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
621	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
622	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
623	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
624	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
625	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
626	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
627	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK07	29.62761	44.90838	TL	Sf, Gheorghe	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
628	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
629	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	RBDD
630	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
631	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
632	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
633	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
634	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	RBDD
635	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD

636	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
637	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
638	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
639	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
640	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
641	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
642	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
643	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
644	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	RBDD
645	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	RBDD
646	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	RBDD
647	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
648	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
649	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
650	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
651	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
652	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
653	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

654	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
655	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
656	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
657	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
658	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
659	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
660	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
661	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
662	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
663	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
664	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
665	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
666	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
667	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
668	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
669	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
670	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

671	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
672	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
673	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
674	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
675	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
676	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
677	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
678	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
679	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
680	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
681	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
682	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
683	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
684	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QK08	29.63903	44.98493	TL	Canalul Tătaru	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
685	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
686	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD
687	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
688	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
689	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD

690	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
691	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	RBDD
692	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	RBDD
693	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
694	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
695	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
696	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
697	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
698	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
699	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	RBDD
700	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
701	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	RBDD
702	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	RBDD
703	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	RBDD
704	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
705	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
706	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	RBDD
707	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
708	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

709	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
710	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
711	<i>Agetus typicus</i> Kroyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
712	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
713	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
714	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
715	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
716	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
717	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
718	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
719	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
720	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
721	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
722	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
723	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
724	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
725	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD

726	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
727	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
728	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
729	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
730	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
731	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
732	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
733	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
734	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
735	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
736	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	RBDD
737	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
738	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
739	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	RBDD
740	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD
741	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Răzvan Zaharia	16-07-21	QL00	29.66736	45.12461	TL	Sulina	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	RBDD